

CONSTRUÇÃO E PROPOSTA DE USO DE UM LIVRO-TEXTO DE “PALEONTOLOGIA MOLECULAR” PARA CURSOS UNIVERSITÁRIOS EM NÍVEL DE GRADUAÇÃO

E.F. ALVES¹

¹PALEOMOL – Laboratório Virtual de Paleontologia Molecular, CEP: 87043-708, Maringá, PR
efalves.mga@gmail.com

Existe certa incompreensão a respeito de aspectos fundamentais da Tafonomia, especialmente da fossildiagênese e do fenômeno de preservação excepcional de fósseis, entre estudantes de graduação em Ciências Biológicas de instituições de ensino públicas e privadas no Brasil. Frente a isso, o projeto “PALEOMOL – Laboratório Virtual de Paleontologia Molecular” foi implementado no município de Maringá-PR, visando à construção e ao fortalecimento do processo de ensino-aprendizagem de uma Paleontologia atualizada, em conformidade com as novas descobertas tafonômicas a nível molecular. O projeto deu origem a um livro-texto intitulado “Introdução à Paleontologia Molecular: um guia básico para estudantes e professores universitários”, sendo aqui utilizado como objeto de estudo, a partir do qual objetiva-se divulgar sua construção e propô-lo para ser adotado como texto básico por gestores de cursos de graduação em Biologia, Geologia e áreas correlatas. Observou-se inexistência de qualquer obra nacional (até mesmo internacional), introdutória e especializada em Paleontologia Molecular para estudantes de graduação. O livro foi construído com base na literatura científica disponível e publicado de forma independente, com obtenção de registros (ISBN e direito autoral). O conteúdo da obra, distribuído em 7 capítulos, aborda os seguintes temas: 1) a história da Paleontologia Molecular, 2) o que é a Paleontologia Molecular, 3) objeto de estudo da Paleontologia Molecular, 4) mecanismos de preservação, 5) frequência de ocorrência de achados de biomateriais não mineralizados, 6) métodos e técnicas analíticos e 7) a Paleontologia Molecular na Educação universitária. Além disso, a obra traz: a) proposta de um Plano de Aula para o ensino da temática, b) diversas figuras ilustrativas, c) tabelas, d) *boxes* Glossário, a fim de facilitar a compreensão de conceitos técnicos, e) *boxes* “Saiba mais”, que apresentam detalhes e curiosidades relacionados ao assunto em pauta, f) indicações culturais, que ampliam o repertório e o processo de aprendizagem, e g) atividades de aprendizagem, a fim de o leitor verificar o seu grau de assimilação dos conceitos examinados. Assim, o produto que está sendo apresentado constituir-se-á em um instrumento pedagógico de fácil compreensão e utilização e um material de qualidade para o ensino de Paleontologia e Geologia em salas de aula (ou ambientes virtuais).